

Nowe stanowisko *Myrmica karavajevi* (ARNOLDI, 1930) (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052593>

ADAM STĘPIEŃ¹, LECH BOROWIEC²

¹ Dąbrowa nad Czarną 12a, 26-337 Aleksandrów, Polska, e-mail: adamkrolge@gmail.com

² Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Pracownia Myrmekologiczna,
Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: borowieclech@gmail.com,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5668-6855>

ABSTRACT. New record of *Myrmica karavajevi* (ARNOLDI, 1930) (Hymenoptera: Formicidae) in Poland. *Myrmica karavajevi* has been collected in Dąbrowa nad Czarną (Wyżyna Małopolska, Piotrków distr.) in nest of *Myrmica rugulosa*. This is the ninth record of this inquiline parasite from Poland.

KEY WORDS: biodiversity, faunistics, new record, Poland, parasitic ant.

WSTĘP

Rodzaj *Myrmica* LATREILLE, 1804, typowy dla podrodziny Myrmicinae, obejmuje 187 gatunków, rozmieszczonych w Holarktyce, gdzie należą do dominujących mrówek w środowiskach borealnych, chłodnych i wilgotnych, a w górach sięgają aż do wysokości 4800 m (BOLTON 2023). Znacznie rzadziej spotyka się je w środowiskach ciepłych i suchych i praktycznie żadnego gatunku nie można zaliczyć do kserofilów. Jak i w innych borealnych rodzajach z podrodziny Myrmicinae, w różnych grupach gatunkowych doszło do ewolucji linii filetycznych prowadzących do pasożytnictwa społecznego, często z zanikiem kast robotnic. Te taksomy zwykle wyraźnie różnią się morfologicznie od taksomów nie pasożytniczych, co zaowocowało opisaniem szeregu odrębnych rodzajów: *Paramyrmica* COLE, 1957, *Sifolinia* EMERY, 1907, *Sommimyrmica* MENOZZI, 1925 i *Symbiomyrmica* ARNOLDI, 1930. Jednak badania molekularne wyraźnie pokazują, że te pasożytnicze gatunki są jedynie parafiletycznymi liniami, które wyewoluowały wewnątrz linii swoich gospodarzy i obecnie wszystkie pasożytnicze taksomy szczepła rodzajowego uważa się za synonimy rodzaju *Myrmica* (JANSEN *et al.* 2010). W Polsce do tej pory stwierdzono występowanie dwóch gatunków pasożytniczych z tego rodzaju: *Myrmica hirsuta* ELMES, 1978 i *M. karavajevi* (ARNOLDI, 1930). Pierwszy z nich bardzo rzadko jeszcze tworzy kastę robotnic, drugi znany jest tylko z form płciowych. Oba należą do wielkich rzadkości.

Myrmica karavajevi została odkryta na nowym stanowisku:

– **Wyżyna Małopolska**, Piotrków distr., Dąbrowa nad Czarną, 188 m, 51.3275/19.965159, 10 VII 2022, leg. A. Stępień.

Trzy uskrzydłone królowe i jednego samca znaleziono w gnieździe *Myrmica rugulosa* NYLANDER, 1849, na polu uprawnym (w momencie zbioru uprawiany był kozłek lekarski, wcześniej i później różne zboża). Gniazdo gospodarza było płytkie, w bryle korzeniowej.

DYSKUSJA

Myrmica karavajevi znana jest z 22 krajów europejskich (BOROWIEC 2014), chociaż wszędzie jest uznawana za gatunek bardzo rzadki. Z Polski wykazana była do tej pory z Bieszczadów, Niziny Mazowieckiej, Pienin, Pomorza Zachodniego, Roztocza i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, z każdej z tych krain z jednego lub najwyżej dwóch stanowisk (CZECHOWSKI *et al.* 2012, WITEK *et al.*, 2013, URBAŃCZYK & MICHLEWICZ 2018). Stanowisko z Dąbrowy nad Czarną jest więc pierwszym wykazaniem tego gatunku z Wyżyny Małopolskiej. Jest obligatoryjnym pasożytem gniazdowym mrówek z grupy *Myrmica scabrinodis*. Znaleziony w gniazdach *M. gallieni* BONDROIT, 1920, *M. lonae* FINZI, 1926, *M. rugulosa* NYLANDER, 1849, *M. sabuleti* MEINERT, 1861 i *M. scabrinodis* NYLANDER, 1846. Po opanowaniu gniazda, nie zabijają królowej gospodarza. W gnieździe mogą utrzymywać się nawet do czterech lat. W jednej z kolonii w Anglii stwierdzono 14 królowych, z których 12 było oznakowanych w poprzednim roku. Kolonia ta wyprodukowała 52 + 43 samce i 67 + 150 królowych w dwóch kolejnych latach. Dorosłe osobniki płciowe żerują albo przerywając trofalaksję (wymianę związków chemicznych pochodzących z gruczołów zagardzielowych znajdujących się na głowie) dwóch robotnic żywicielskich, albo stymulując cofanie się pokarmu u larw żywiciela (SEIFERT 2018). Królowa *M. karavajevi* jest łatwa do odróżnienia od królowych wszystkich gatunków z rodzaju *Myrmica* występujących w Polsce, gdyż posiada wyrostek na dolnej krawędzi zarówno petiolusa i postpetiolusa. Na petiolusie ma on kształt tępego ząbka, a na postpetiolusie małej płytki o zmiennym kształcie (Ryc. 2). U innych gatunków brak jest wyrostka na postpetiolusie. Nasada trzonka czułek jest regularnie łukowata, bez ostrych krawędzi czy horyzontalnych płytek (Ryc. 1, 3). Tą cechą przypomina nasady czułek dwóch gospodarzy: *M. gallieni* i *M. rugulosa*, ale wyraźnie różni się od pozostałych trzech znanych gospodarzy: *M. lonae*, *M. sabuleti* MEINERT, 1861 i *M. scabrinodis*, które mają u nasady trzonka mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczoną horyzontalną płytkę lub chociaż ostrą krawędź. Samce *M. karavajevi* różnią się od wszystkich innych gatunków *Myrmica* znanych z Polski 12-członowymi czułkami (u pozostałych mają 13 członów). Okazy są przechowywane w zbiorze pierwszego autora, jedna królowa została zdeponowana w kolekcji Pracowni Myrmekologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

PIŚMIENNICTWO

- BOLTON B. 2023. An online catalog of the ants of the world. <https://antcat.org>. [accessed 28 February 2023].
- BOROWIEC L. 2014. Catalogue of ants of Europe, the Mediterranean Basin and adjacent regions (Hymenoptera: Formicidae). *Genus* (monograph) 25: 1–340.
- CZECHOWSKI W., RADCHENKO A., CZECHOWSKA W., VEPSÄLÄINEN K. 2012: The ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe. *Fauna Poloniae*, Vol. 4, NS. Warszawa, Natura Optima Dux Foundation, 496 pp.
- JANSEN G., SAVOLAINEN R., VEPSÄLÄINEN K. 2010. Phylogeny, divergence-time estimation, biogeography and social parasite–host relationships of the Holarctic ant genus *Myrmica* (Hymenoptera: Formicidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 56: 294–304.
- SEIFERT B. 2018. The ants of Central and North Europe. Boxberg, Lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft, 407 pp.
- URBAŃCZYK J., MICHLEWICZ M. 2018. Kolejne stanowisko mrówki *Myrmica karavajevi* (ARNOLDI, 1930) (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 37: 63–64.
- WITEK M., BABIK H., CZECHOWSKI W., CZECHOWSKA W. 2013. *Myrmica karavajevi* (ARN.) (Hymenoptera, Formicidae) in Poland: a species not as rare as it is thought to be? *Fragmenta Faunistica* 56: 17–24.

Ryc. 1–2. Królowa *Myrmica karavajevi* (ARNOLDI, 1930): od góry (1), z boku (2) (skala = 1 mm), fot. L. Borowiec.

Fig. 1–2. Gyne of *Myrmica karavajevi* (ARNOLDI, 1930): dorsal (1), lateral (2) (scale = 1 mm), photo L. Borowiec.

Ryc. 3. Królowa *Myrmica karavajevi* (ARNOLDI, 1930): głowa z przodu (skala = 0,5 mm), fot. L. Borowiec.
Fig. 3. Gyne of *Myrmica karavajevi* (ARNOLDI, 1930): head in frontal view (scale = 0.5 mm), photo L. Borowiec.

Accepted: 19 October 2023; published: 30 October 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>